

Manual de instrucciones

Mooc

Índice

01

Introducción

04

Actividades

02

¿Qué es un MOOC?

05

Descripción de las actividades

03

Objetivos

1. Introducción

Este proyecto surge de una necesidad actual relacionada con el uso de las nuevas tecnologías. Este problema va a ser tratado a través de un ApS realizado por el alumnado de Educación Primaria, que gracias a un juego interactivo intenta formar a alumnos con el objetivo de prevenir los riesgos existentes que provocan las redes sociales.

La intencionalidad es adaptar una serie de actividades interactivas donde el alumnado de Primaria pueda identificar los riesgos y efectos de las redes sociales acerca de su desarrollo personal.

Como futuros docentes, consideramos que tratar este tema es esencial, pues las tecnologías están cada vez más extendidas y usadas a edad prematura, y por tanto, causan un gran impacto considerable en la vida y desarrollo del alumnado. Por ello, este proyecto ha sido realizado para proteger y enseñar el uso de las mismas.

UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

2. ¿Qué es un MOOC?

El término MOOC (Massive Open Online Course) es un curso online abierto masivo.

¿Qué hay que tener en cuenta para que algo sea un MOOC?

Para considerarse un MOOC (independientemente de ser de matemáticas, ciencias naturales o arte), debe cumplir con cuatro pilares fundamentales:

- Masivo: no hay límites de plazas, es decir, pueden participar tanto una clase de Primaria como un centro completo. (cientos o miles de participantes al mismo tiempo)
- Abierto: cualquier persona puede registrarse, generalmente no requiere de requisitos previos y suele ser gratuito con excepción de algunos con un certificado oficial que deseen cobrar.
- Online: se realiza completamente a través de internet y no requiere presencia física en el aula de manera obligatoria.
- Curso: posee una estructura pedagógica, con objetivos de aprendizaje, evaluaciones y una duración determinada.

MOOC

MASSIVE OPEN ON-LINE COURSE

3. Objetivos

Objetivo 1

Concienciar a alumnado acerca de los riesgos existentes que suponen el mal uso de las redes sociales

Objetivo 2

Promover la importancia de la privacidad

Objetivo 3

Gestionar el tiempo de uso de las redes sociales y la relación con la familia

Objetivo 4

Prevenir los riesgos que conllevan la redes sociales como el fishing o grooming

4. Actividades

Este Mooc cuenta con 8 actividades pensadas para el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente y adaptados a Educación Primaria

♥ Nombres de las actividades ♥

01

Guardianes de internet

02

Espejo de Cristal

03

El semáforo de las emociones

04

¿Quién Manda: La Tablet o yo?

05

Tu Escudo Digital: ¡Cuidado con los Desconocidos Online!

06

En contacto con mounstruos

♥ Nombres de las actividades ♥

07

Roleplay Familiar "Redes en Red"

08

Misión Phishing "El Buffet de Dulces Tramposos"

Juegos

Para el tercer ciclo

Actividad 1

El objetivo principal de esta actividad es enseñarle a los niños comportamientos adecuados y seguros sobre el uso de las redes sociales. En concreto, esta actividad va dirigida a un alumnado del tercer ciclo de la etapa de educación Primaria ya que durante esta etapa los alumnos son más propensos a usar en mayor medida los distintos dispositivos electrónicos con acceso a las distintas redes sociales, por ello, pretendemos a través de dicha actividad que comprendan mejor el funcionamiento de las redes.

Actividad 2

Esta actividad está pensada para que los niños comprendan y entiendan la gran magnitud que pueden llegar a tener sus palabras, incluso detrás de usuarios o perfiles falsos.

Es por ello, que el objetivo principal de dicha actividad es enseñarles a adoptar actitudes positivas con respecto a los demás en redes sociales como la empatía o el respeto.

Actividad 3

Esta actividad tiene por objetivo que el alumnado reconozca y gestione emociones como el enfado o la frustración de manera adecuada cuando el tiempo de uso de las redes sociales y las tecnologías establecido por la familia se agota.

Juegos

Para el tercer ciclo

Actividad 4

El objetivo principal de la actividad se asemeja al de la actividad anterior, puesto que es desarrollar la capacidad del alumnado para identificar sus emociones y seleccionar respuestas adecuadas ante situaciones cotidianas de conflicto, favoreciendo la autorregulación emocional y la convivencia positiva.

Actividad 5

Esta actividad consiste en un vídeo, el cual su principal objetivo es intentar concienciar al alumnado sobre el peligro que existe en las redes sociales que utilizan día a día a temprana edad, como el contacto con desconocidos principalmente, a través de un personaje animado para llamar la atención del alumnado y que así lo comprendan mejor.

Actividad 6

En esta actividad abordamos principalmente el objetivo de dar importancia a la interacción constante que ocurre en redes sociales, ya que estas interacciones son con desconocidos y con estos podemos empezar a entablar una conversación amigable y con confianza, pero nunca sabemos quién realmente está detrás, a lo que se le llama suplantación de identidad de adultos por niños para realizarle un acoso a los menores mediante estas conservaciones.

Juegos

Para el tercer ciclo

Actividad 7

Este juego interactivo busca empatía y comprensión entre padres e hijos, que puedan hablar con naturalidad de lo que ven en redes sociales con sus padres. Tiene como objetivo manejar de forma asertiva los posibles conflictos que surgen con las pantallas.

Actividad 8

En esta actividad abordamos principalmente el objetivo de dar importancia a la interacción constante que ocurre en redes sociales, ya que estas interacciones son con desconocidos y con estos podemos empezar a entablar una conversación amigable y con confianza, pero nunca sabemos quién realmente está detrás, a lo que se le llama suplantación de identidad de adultos por niños para realizarle un acoso a los menores mediante estas conservaciones.

WhatsApp

5. Descripción

de las

actividades

TikTok

Nuestro MOOC comienza con una pantalla donde aparece el nombre del proyecto que hemos diseñado: El pueblo de los monstruos. En esta pantalla, el alumnado debería pulsar el botón de “Pulse para acceder al pueblo” para empezar esta aventura.

Instrucciones

Pulsar el botón "¡Vamos!".

Poblado

Aparecerán cuatro casas. Deberán pulsar en orden cada una de las casas, donde realizarán actividades de distintas temáticas

1ª casa

Pulsar al botón "Llamar" para descubrir esta casa

1ª casa

Actividad 1 - Tu Escudo Digital: ¡Cuidado con Los Desconocidos Online!

PASO 1

Al pinchar en el botón de "LLAMAR" que ha sido explicado anteriormente nos encontramos al personaje dándonos la bienvenida y para acceder al video, es decir esta primera actividad, deberemos pinchar en el círculo negro que contiene una flecha.

Paso 2

Al hacer esto se visualizará el vídeo y una vez terminado se le dará de nuevo a esta flecha en el círculo negro para acceder a la segunda actividad.

1ª casa

Actividad 2: En contacto con monstruos

El alumnado deberá leer cada situación y elegir entre dos posibles respuestas marcando la opción que considere correcta. Al seleccionarla, aparecerá automáticamente un tick ✓ o una cruz ✗ indicando si la elección es acertada o no.

1ª casa

Final de la casa

Una vez realizadas todas las cuestiones se finaliza la actividad dando la enhorabuena al alumnado. Para pasar a la siguiente casa para realizar las siguientes actividades se le deberá pulsar al botón naranja, en el cual pone "CONTINUAR".

2ª casa

Pulsar al botón "Llamar" para descubrir esta casa

Actividad 1 : Guardianes de internet

PASO 1

En la pantalla aparecerán distintas situaciones relacionadas con el uso de redes sociales y tecnologías. El alumnado deberá leer cada caso y decidir si se trata de un comportamiento seguro o peligroso.

Paso 2

Tras seleccionar su respuesta, aparecerá un feedback inmediato indicando si es correcta o incorrecta, junto con una breve explicación del motivo. Si la respuesta no es acertada, se mostrará además una advertencia sobre los riesgos de ese comportamiento.

2ª casa

Actividad 1 : "Guardianes de internet"

PASO 3

Finalmente, se presentarán varios ejemplos de las frases que pueden aparecer durante la actividad para que se conozca el nivel de dificultad de las situaciones planteadas.

Actividad 2 : Espejo de Cristal

PASO 1

Nuestro avatar leerá diferentes frases que aparecerán de forma aleatoria en la pantalla. El alumnado deberá decidir libremente si le diría esa frase a una persona cara a cara o si, por el contrario, no se la diría.

Paso 2

Tras elegir su respuesta, aparecerá un feedback inmediato:

- Feedback positivo: ¡Muy bien! Recuerda que los pequeños detalles pueden llegar a alegrar el día a alguien.
- Feedback negativo: Recuerda que el dolor no solo puede ser físico, sino también verbal o psicológico. Por ello, debemos medir nuestras palabras y pensar bien lo que vamos a decir, ya que pueden resultar hirientes y nunca sabemos por lo que otra persona puede estar pasando en su vida personal, académica, laboral o familiar.

2ª casa

Final de la casa

Al finalizar la actividad, aparecerá un mensaje indicando que se ha completado con éxito la 2.ª casa.

Deberán pulsar el botón "Continuar" para seguir con la experiencia.

3ª CASA

Elegimos una de las dos actividades

¿Por cuál prefieres empezar?

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

Powered by genially

ACTIVIDAD 1:

El semáforo de las emociones

“Estás viendo un vídeo de Tik Tok y te dicen que se acabó el tiempo”. ¿Qué sientes en ese momento?

Tristeza / Sadness. Explicación→ La tristeza es una emoción que sentimos cuando algo nos duele o nos hace sentir mal. Hace que tengamos ganas de llorar o de estar más callados.

Frustración / Frustration 🙄. Explicación→ La frustración es lo que sentimos cuando queremos lograr algo y no podemos. Nos hace sentir molestos o tristes porque las cosas no salen como queremos.

Enfadado /Angry 😡. Explicación→ El enfado es

Enviar

 VISUALIZAMOS EL VÍDEO

Elegimos orden de mejor comportamiento a peor comportamiento

Es momento de calmarse un poco. ¿Qué podríamos hacer?

- Respirar 3 veces / Take three breaths
- Contar hasta 10 / Count to 10
- Apretar y soltar las manos / Open and close your hands

Enviar

Powered by genially

VISUALIZAMOS EL VÍDEO

Ponemos cada una de las opciones en el orden que pensemos que es el correcto

¿Qué puedes hacer ahora?

<p>× Gritar y enfadarme / Shout and get angry</p>	<p>× Tirar el mando / Throw away the PlayStation controlleres puesta</p>	<p>✓ Decir: “No me gusta parar, pero voy a hacer otra cosa” / Say: “I don’t like to stop, but I’m going to do something else”</p>
---	--	---

 VISUALIZAMOS EL VÍDEO

Seleccionamos la opción correcta

ACTIVIDAD 2:

¿Quién Manda: Yo o La Tablet?

VISUALIZAMOS EL VÍDEO

Y continuamos, pulsando siguiente...

Ejemplo de las preguntas del cuestionario:

Elegimos de las 3 opciones, la correcta

Si desde un principio se decide comenzar por la actividad 2, al finalizarla, aparecerá la siguiente pantalla:

PULSAMOS
"ACTIVIDAD 1",
PARA
REALIZARLA

Al finalizar las actividades,
aparecerá lo siguiente:

DESTACAMOS:

- Cuando elijan la opción correcta, se les dará la enhorabuena
- Si eligen la opción errónea, se les dará un mensaje para que no se desanimen y sigan esforzándose

Y podremos continuar con la
siguiente fase...

4ª CASA

ACTIVIDAD 1: Roleplay Familiar "Redes en Red"

En esta pantalla, el usuario debe elegir un personaje: Guardián (padres) o Navegante (hijos). Según la elección, será dirigido a la ruta correspondiente, con una dificultad asociada indicada en la etiqueta.

El dilema del guardián

En esta diapositiva comienza la ruta de los padres con el dilema del Guardián. El usuario debe decidir entre entrar y confiscar el móvil de su hijo (camino de prohibición) o esperar y dialogar con él (camino de confianza).

Confiscar

En La Página A4, tras confiscar el móvil, el hijo aparece enfadado y separado por un muro. Hay un botón de "Saber más" que explica las consecuencias de la prohibición y otro de "Continuar con el cambio de respuesta" que lleva a la página 7.

Dialogar

En La Página B4, tras dialogar, padre e hijo aparecen desayunando juntos y compartiendo el móvil, mostrando confianza con un efecto de brillo. Hay un botón para "Continuar con el cambio de roles" que lleva a la página 7.

El dilema del navegante

En esta pantalla del chat de FlashVive, un influencer ofrece una PlayStation 5 gratis. El usuario debe elegir entre enviar una foto del uniforme (camino de Game Over) o preguntar a sus padres (camino de responsabilidad)

Game Over

En la Página 6A aparece una pantalla pixelada con el aviso "Riesgo de grooming detectado". Solo hay un botón de reinicio que devuelve a la página 5 para volver a elegir correctamente.

Éxito

En La Página 6B se muestra un joven protegido por un escudo digital. Hay un botón de cambio de roles que permite avanzar a la página 7 y cambiar los papeles con el compañero

Evaluación final quiz

Tabla con preguntas interactivas, si el estudiante acierta, se abrirá el candado de la siguiente pregunta y al completar toda la tabla aparecerá un botón dorado que otorgará una insignia.

Actividad 2: Misión Phishing "El Buffet de Dulces Tramposos"

Un elefante nos avisa de un correo sospechoso con caramelos gratis que puede robar los secretos de los monstruos. Nuestra misión será ayudarlos y comenzar la aventura pulsando "Empezar".

Misión 2: Detectar el phishing

El jugador elige entre dos caramelos: uno seguro y otro sospechoso. Si cae en la trampa, aprenderá a identificar mensajes de phishing gracias a las pistas del elefante guía.

Misión 3: La recompensa

Al final del juego, el monstruo recibe una "Insignia de Detective de Dulces" por aprender a proteger sus datos personales y reconocer peligros en internet.

FINAL DEL MOOC

Al finalizar el MOOC, aparecerá esta pantalla de agradecimiento

¡Gracias!

Esperamos que el alumnado disfrute de nuestro Mooc